

Головко Богдан Ігорович,
науковий співробітник відділу економіки, менеджменту та трансферу інновацій у тваринництві
Інституту тваринництва НААН
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14785821>

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ АГРОПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Holovko Bohdan,
Researcher of the Department of Economics, Management and Transfer of Innovations in Livestock
Farming, Livestock Farming Institute of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine,
<https://orcid.org/0009-0004-1414-8150>

STRATEGIC RISK MANAGEMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN MODERN CONDITIONS

Анотація.

Стаття присвячена дослідженню стратегічного підходу до управління ризиками агропідприємств в сучасних умовах.

Доведено, що у сучасних умовах, які характеризуються нестабільністю, агропідприємства стикаються з різними ризиками – природними, економічними, політичними, соціальними. Стратегічне управління ризиками стає важливим інструментом для забезпечення їх стабільності, конкурентоспроможності та стійкого розвитку.

Встановлено, що для успішного функціонування агропідприємства необхідно враховувати всі потенційні загрози, здійснювати їх ідентифікацію, оцінку та ранжування. Це дозволяє розробити адекватні механізми їх мінімізації або уникнення.

Обґрунтовано, що в мінливих умовах підприємства повинні впроваджувати адаптивні стратегії управління, які враховують можливість швидкої реакції на зміни у зовнішньому середовищі.

Abstract.

The article studies a strategic approach to risk management of agricultural enterprises in modern conditions.

It is proven that in modern conditions, which are characterized by instability, agricultural enterprises face various risks—natural, economic, political, and social. Strategic risk management becomes an important tool for ensuring their stability, competitiveness, and sustainable development.

It is established that for an agricultural enterprise to function successfully, all potential threats must be considered, identified, assessed, and ranked. This allows the development of adequate mechanisms for their minimization or avoidance.

It is substantiated that enterprises should implement adaptive management strategies that consider the possibility of rapid response to changes in the external environment in changing conditions.

Joint work with government agencies, scientific institutions, financial organizations, and partners improves access to resources, information, and new opportunities for minimizing risks. The introduction of modern technologies, particularly digital management systems, automation, and precision agriculture, significantly increases the effectiveness of risk management and reduces its impact on business processes.

It is proven that the formation of reserves, diversification of income sources, insurance, and cost optimization ensure the enterprise's financial stability even in crisis situations. Agricultural enterprises should change their approach to risks, from responding to problems to predicting and preventing them through strategic planning.

Thus, effective strategic risk management allows agri-food enterprises to survive in difficult conditions and ensure their sustainable development, remaining competitive in domestic and foreign markets.

Ключові слова: агропідприємства, криза, конкурентоспроможність, планування, ризики, ризикостійкість, стратегічне управління.

Keywords: agribusiness, crisis, competitiveness, planning, risks, risk tolerance, strategic management.

Постановка проблеми. Стратегічне управління ризиками в агропродовольчій сфері є важливим аспектом забезпечення стабільності та конкурентоспроможності підприємств. Ця галузь стикається з численними ризиками, що виникають через природні, економічні, технологічні та соціальні фактори. У сучасних умовах глобалізації, кліматичних змін і нестабільної економічної ситуації управління ризиками стає необхідною складовою стратегічного планування.

В агропродовольчій сфері особливе значення мають ризики, пов'язані з природними катаклізмами, такими як посухи, паводки чи заморозки, які впливають на врожайність. Також не менш важливими є ризики, пов'язані зі змінами у законодавстві, конкуренцією на міжнародних ринках, коливанням цін на сировину та продукцію. До цього додаються ризики технологічного характеру, зокрема використання застарілих методів виробництва або відсутність інновацій.

Стратегічне управління ризиками включає ідентифікацію, оцінку та впровадження заходів для мінімізації негативних впливів на діяльність підприємства. Це дозволяє не лише знижувати ймовірність втрат, а й знаходити нові можливості для розвитку бізнесу. Серед ключових інструментів можна виділити диверсифікацію виробництва, страхування, розвиток інновацій, а також ефективне управління ланцюгами поставок.

Таким чином, стратегічне управління ризиками в агропродовольчій сфері спрямоване на забезпечення стабільності підприємств, підвищення їх стійкості до змін зовнішнього середовища та створення основ для довгострокового розвитку. Це дає можливість підприємствам адаптуватися до викликів та водночас залишатися конкурентоспроможними на глобальному ринку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання управління ризиками, в тому числі агропідприємств, їх сутності, видів, причин виникнення, методів управління неодноразово розглядалося в наукових роботах, зокрема: А. Афанасьєвої, І. Башинської, Т. Воронько-Невідничої, І. Гнатенко, І. Гришової, Н. Коленди, В. Ніщенко, Д. Попова, С. Руденка, О. Сіренко, Т. Червінської та багатьох інших.

Проте, з урахуванням сучасних викликів, ці питання потребують подальшого дослідження та уточнення.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті є дослідження стратегічного підходу до управління ризиками агропідприємств в сучасних умовах.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. У період повномасштабного вторгнення РФ в Україну підприємства агропродовольчої галузі змушені постійно адаптуватися до нових реалій, долаючи численні виклики. Серед них – втрата персоналу, перебудова логістичних процесів, зміна споживацької бази, пошкодження або знищення виробничих потужностей, мінування земель, нестача палива й електроенергії, а також падіння доходів населення, що спричиняє зниження платоспроможності.

У таких складних умовах для збереження бізнесу та підтримання конкурентних позицій на ринку аграрні підприємства змушені безперервно шукати нові шляхи отримання конкурентних переваг. Це завдання стає одним із найважливіших викликів, з якими стикається керівництво у процесі прийняття стратегічних управлінських рішень.

У період кризи підприємствам важливо вкладати ресурси в інноваційні проекти, спрямовані на розробку нових продуктів, послуг і технологій, які сприятимуть відновленню та зміцненню економіки. Урядові органи та фінансові установи можуть підтримувати такі ініціативи, надаючи гранти, пільгові кредити або інвестуючи в інноваційні стартапи [3].

Для підвищення конкурентоспроможності підприємств агропродовольчої сфери експерти [1, 2, 7] пропонують ряд практико-орієнтованих стратегій, які сприяють адаптації до викликів сучасного середовища та забезпеченню сталого розвитку бізнесу (Рис. 1), в тому числі:

Рис. 1. Практико-орієнтовані стратегії, які сприяють адаптації агропідприємств до викликів сучасного середовища

Джерело: складено автором на підставі [1, 2, 7]

1. Диверсифікація діяльності. Розширення асортименту продукції, впровадження нових напрямків бізнесу або освоєння суміжних галузей дозволяє зменшити залежність від одного сегмента ринку.

2. Інновації та модернізація. Використання сучасних технологій, цифрових інструментів та інноваційних підходів у виробництві й управлінні сприяє оптимізації витрат, підвищенню продуктивності та якості продукції.

3. Розвиток логістики та інфраструктури. Створення ефективних логістичних ланцюгів, включаючи використання альтернативних маршрутів та методів транспортування, допомагає уникати перебоїв у постачанні й збуті.

4. залучення інвестицій. Розробка привабливих інвестиційних пропозицій для партнерів, донорів чи державних програм сприяє залученню додаткових фінансових ресурсів для розвитку підприємства.

5. Робота із зовнішніми ринками. Акцент на експортну діяльність, встановлення партнерств із міжнародними компаніями та освоєння нових ринків збуту відкривають нові можливості для бізнесу.

6. Соціальна відповідальність та співпраця з громадою. Підтримка місцевого населення, участь у соціальних проєктах і прозоре ведення бізнесу сприяють зміцненню репутації підприємства.

7. Підвищення кваліфікації персоналу. Інвестування у навчання працівників, розвиток їхніх професійних навичок і стимулювання до інноваційного мислення зміцнюють кадровий потенціал підприємства.

8. Управління ризиками. Розробка стратегій для мінімізації впливу економічних, кліматичних та геополітичних ризиків, включаючи страхування, адаптацію до змінних умов і створення резервів.

Суттєво покращити управління ризиками в агропродовольчій сфері можна завдяки інтеграції Agile-методів у ці процеси [6]. Такі-методи, спочатку були розроблені для управління проєктами в ІТ-сфері. Сьогодні вони все частіше застосовуються в інших галузях, включаючи агропродовольчу сферу. Їхня гнучкість, адаптивність і орієнтація до швидкого реагування на зміни роблять їх цінним інструментом для управління ризиками в аграрному секторі, де зовнішні чинники часто є нестабільними і важко прогнозованими.

Більш детально розглянемо як Agile допомагає в управлінні ризиками в агросекторі. Agile передбачає розбиття процесу на короткі ітерації (спринти), кожна з яких має чіткі цілі. Це дозволяє регулярно аналізувати ситуацію, швидко виявляти ризики і впроваджувати корективи, знижуючи ймовірність великих помилок.

В агропродовольчій сфері часто виникають непередбачені обставини (наприклад, зміна погоди, коливання цін на ринку, поява нових регуляторних норм). Agile дозволяє оперативно змінювати пріоритети і перерозподіляти ресурси, щоб мінімізувати наслідки цих змін.

Крім того, Agile стимулює тестування продукту чи процесу на ранніх етапах. Наприклад, в агросекторі це може бути перевірка нових агротехнологій, добрив чи методів зрощення. Отримуючи швидкий зворотний зв'язок, підприємство може уникнути масштабних фінансових втрат через помилкові рішення.

Наведемо приклади впровадження Agile у агропродовольчій сфері, в тому числі:

– планування врожаю (використання ітеративного підходу для аналізу врожайності в залежності від погодних умов, змін ринкових цін чи нових регуляцій);

– створення нової продукції (наприклад, створення нових продуктів харчування чи органічних добрив шляхом швидкого прототипування і тестування);

– оптимізація ланцюгів постачання (Agile допомагає виявляти слабкі місця в логістичних процесах і оперативно їх усувати);

– цифровізація фермерських господарств (впровадження технологій точного землеробства (дронів, сенсорів) із застосуванням Agile-методів дозволяє протестувати їх у реальних умовах, оцінити ефективність і масштабувати найкращі рішення);

– Agile-методи не лише підвищують ефективність роботи агропідприємств, але й дозволяють мінімізувати ризики, пов'язані з зовнішніми факторами. Гнучкість, швидкість прийняття рішень і орієнтація на цінність роблять їх надзвичайно корисними для агропродовольчої сфери, що постійно перебуває під впливом змінних умов.

Реалізація вказаних стратегій дозволяє агропродовольчим підприємствам зберігати стабільність і водночас залишатися конкурентоспроможними навіть у складних умовах.

В умовах значної нестабільності соціальної, економічної, техніко-технологічної та екологічної ситуації в країні перспективи розвитку підприємства нерозривно пов'язані з підвищенням його здатності протистояти ризикам. Ризикостійкість не означає відсутності дестабілізуючих чинників, а передбачає здатність підприємства продовжувати ефективну діяльність шляхом мінімізації негативних наслідків цих чинників. Це досягається завдяки випереджальним управлінським рішенням, а також використанню заздалегідь підготовлених фінансових, матеріальних і організаційних резервів [7, с. 79].

Ризикостійкість агропідприємства – це здатність підприємства ефективно протидіяти негативному впливу внутрішніх і зовнішніх ризиків, адаптуватися до мінливих умов середовища, зберігаючи стабільність, ефективність та конкурентоспроможність. Вона характеризується можливістю прогнозувати ризики, своєчасно реагувати на них і зменшувати потенційні втрати. У контексті агропродовольчої сфери ризикостійкість є ключовим фактором виживання та розвитку, особливо в умовах кризи.

Проведене дослідження дозволяє обґрунтувати особливості формування та реалізації механізмів забезпечення ризикостійкості в системі управління агропідприємствами в кризових умовах:

1. Розробка системи управління ризиками.

Включає аналіз можливих загроз, оцінку їхнього впливу та розробку заходів реагування. Впровадження сучасних інструментів моніторингу ризиків, таких як цифрові платформи та аналітичні системи, дозволяє оперативно реагувати на зміни.

2. Страхування ризиків. Використання страхових механізмів для захисту від збитків, спричинених природними катаклізмами, ринковими коливаннями чи іншими непередбачуваними подіями.

3. Диверсифікація діяльності. Розподіл ресурсів між різними напрямками діяльності (вирощування кількох культур, освоєння нових ринків) допомагає зменшити залежність від одного виду бізнесу.

4. Фінансовий резерв і управління ліквідністю. Створення резервних фондів, залучення довгострокових інвестицій та оптимізація витрат для підтримки фінансової стійкості підприємства.

5. Залучення технологій та інновацій. Впровадження нових технологій (наприклад, систем точного землеробства) дозволяє знижувати витрати, покращувати ефективність і зменшувати ризики, пов'язані з непередбачуваними природними факторами.

6. Розвиток партнерств і кооперація. Співпраця з іншими підприємствами, урядовими структурами, науковими установами та міжнародними організаціями допомагає зміцнити позиції на ринку та отримати доступ до додаткових ресурсів.

7. Підвищення кваліфікації персоналу. Навчання співробітників щодо управління ризиками та адаптації до нових умов підвищує загальну ефективність роботи підприємства.

8. Стабільність у постачанні та збуті. Розробка альтернативних каналів постачання сировини та збуту продукції зменшує залежність від нестабільних ринкових умов або логістичних обмежень.

Ефективне впровадження цих механізмів дозволяє агропідприємствам не лише залишатися життєздатними в умовах кризи, а й використовувати наявні виклики для подальшого розвитку.

Стратегічний підхід до управління ризиками підприємства має низку переваг. По-перше, він базується на інтеграції, коли керівництво координує управлінські процеси, а кожен працівник сприймає ризик-менеджмент як невід'ємну частину своєї роботи. По-друге, цей підхід забезпечує безперервність і постійність управлінського процесу, що дозволяє оперативно реагувати на зміни зовнішнього середовища. По-третє, він охоплює всі стратегічні напрями діяльності, включаючи аналіз усіх можливих ризиків. Нарешті, управління може бути спрямоване на конкретний сегмент ризиків, які потребують термінових дій та регулювання. Такий підхід підвищує ефективність процесу управління ризиками [5, с. 334].

Тож, враховуючи численні виклики, з якими сьогодні стикаються аграрні підприємства, стає критично важливим змінювати підхід до управління ризиками. Перехід від реагування до передбачення і запобігання означає, що підприємства повинні не лише реагувати на кризи, а й проактивно планувати свою діяльність, щоб уникати або мінімізувати негативні наслідки.

Серед головних переваг стратегічного підходу наведемо ще й:

– зменшення витрат (попередження ризиків обходиться дешевше, ніж боротьба з їх наслідками);

– підвищення продуктивності (ретельне планування дозволяє оптимізувати процеси);

– стійкість до змін (підприємство швидше адаптується до непередбачуваних подій).

Такий підхід допоможе агропідприємствам залишатися конкурентоспроможними в умовах сучасних викликів і забезпечити стабільність свого бізнесу в довгостроковій перспективі.

Висновки. У сучасних умовах, які характеризуються нестабільністю, агропідприємства стикаються з різними ризиками – природними, економічними, політичними, соціальними. Стратегічне управління ризиками стає важливим інструментом для забезпечення їх стабільності, конкурентоспроможності та стійкого розвитку.

Для успішного функціонування агропідприємства необхідно враховувати всі потенційні загрози, здійснювати їх ідентифікацію, оцінку та ранжування. Це дозволяє розробити адекватні механізми їх мінімізації або уникнення.

У мінливих умовах підприємства повинні впроваджувати адаптивні стратегії управління, що враховують можливість швидкої реакції на зміни у зовнішньому середовищі.

Впровадження сучасних технологій, зокрема цифрових систем управління, автоматизації та точного землеробства, значно підвищує ефективність управління ризиками та знижує їхній вплив на бізнес-процеси.

Спільна робота з урядовими структурами, науковими установами, фінансовими організаціями та партнерами сприяє покращенню доступу до ресурсів, інформації та нових можливостей для мінімізації ризиків.

Формування резервів, диверсифікація джерел доходів, страхування та оптимізація витрат дозволяють забезпечити фінансову стійкість підприємства навіть в умовах кризових ситуацій.

Агропідприємства повинні змінювати підхід до ризиків, переходячи від реагування на проблеми до їхнього передбачення і запобігання шляхом стратегічного планування.

Тож, ефективне стратегічне управління ризиками дозволяє підприємствам агропродовольчої сфери не лише виживати в складних умовах, але й забезпечувати свій сталий розвиток, залишаючись конкурентоспроможними на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Список використаних джерел

1. Башинська І.О. Ризикостійкість як критерій безпекоорієнтованого управління промисловим підприємством. *Бізнес-Інформ*. 2019. № 11. С. 330-336.
2. Воронько-Невіднича Т., Афанасьєва А., Сіренко О. Організаційно-економічні засади досягнення та утримання конкурентних переваг в аграрному бізнесі. *Економіка та суспільство*. 2020. № 22. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-110072/2020-22-82>
3. Гнатенко І. А. Моделювання сценаріїв стійкого розвитку підприємств в умовах глобалізації та діджиталізації: управлінський аспект. *Інвестиції: практика та досвід*. Вип. 16. 2021. С. 20-25.
4. Гришова І. Ю. Гнатєва Т.М. Управління ризиками у контексті стратегії антикризового управління. *Український журнал прикладної економіки*. 2016. Том 1. № 3. С. 32-40.
5. Коленда Н.В. Стратегічний підхід до управління ризиками підприємства в умовах забезпечення його соціо-еколого-економічної безпеки. *Економіка і суспільство*. Вип. 15. 2018. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/15_ukr/52.pdf
6. Кошкалда І. Домбровська О. Управління ризиками в агропродовольчій сфері: інтеграція Agile-методів у практику управління безпекою. *Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічний менеджмент агропродовольчої сфери в умовах глобалізації економіки: безпека, інновації, лідерство» 27 вересня 2024 року*. Полтава 2024. URL: <https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/node/14465/zbirnyk270924tom1sekciyi1-4.pdf>
7. Руденко С. В., Попов Д. О., Цюпак В. П. Механізм забезпечення ризикостійкості в системі управління діяльністю підприємств в кризових умовах. *Український журнал прикладної економіки та техніки*. 2024. Том 9. № 2. С. 78 – 82. DOI: <https://doi.org/10.36887/2415-8453-2024-2-13>
8. Червінська Т. М. Управління ризиками в АПК як передумова забезпечення стійкості галузі. *Ефективна економіка* № 11, 2015. URL: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4711>

Анотація для перекладу

Анотація. Стаття присвячена дослідженню стратегічного підходу до управління ризиками агропідприємств в сучасних умовах.

Доведено, що у сучасних умовах, які характеризуються нестабільністю, агропідприємства стикаються з різними ризиками – природними, економічними, політичними, соціальними. Стратегічне управління ризиками стає важливим інструментом для забезпечення їх стабільності, конкурентоспроможності та стійкого розвитку.

Встановлено, що для успішного функціонування агропідприємства необхідно враховувати всі потенційні загрози, здійснювати їх ідентифікацію, оцінку та ранжування. Це дозволяє розробити адекватні механізми їх мінімізації або уникнення.

Обґрунтовано, що в мінливих умовах підприємства повинні впроваджувати адаптивні стратегії управління, які враховують можливість швидкої реакції на зміни у зовнішньому середовищі.

Визначено, що спільна робота з урядовими структурами, науковими установами, фінансовими організаціями та партнерами сприяє покращенню доступу до ресурсів, інформації та нових можливостей для мінімізації ризиків. Впровадження сучасних технологій, зокрема цифрових систем управління, автоматизації та точного землеробства, значно підвищує ефективність управління ризиками та знижує їхній вплив на бізнес-процеси.

Доведено, що формування резервів, диверсифікація джерел доходів, страхування та оптимізація витрат дозволяють забезпечити фінансову стійкість підприємства навіть в умовах кризових ситуацій. Агропідприємства повинні змінювати підхід до ризиків, переходячи від реагування на проблеми до їхнього передбачення і запобігання шляхом стратегічного планування.

Таким чином, ефективне стратегічне управління ризиками дозволяє підприємствам агропродовольчої сфери не лише виживати в складних умовах, але й забезпечувати свій сталий розвиток, залишаючись конкурентоспроможними на внутрішньому та зовнішньому ринках.